

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

¹Орынғалиева Н.Д., ²Джуманазарова Г.У.

^{1,2}Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365552>

Аннотация. В данной статье был проанализирован ряд литературных источников, посвященных проблемам частоты дефицита массы тела, избытка веса и ожирения у детей в возрасте школьной подготовки. Исследования показывают, что регулярное динамическое наблюдение является рекомендуемым подходом для определения индивидуальных особенностей роста и созревания, а также для отслеживания темпа и гармоничности физического развития растущего организма.

На основе имеющихся научных данных можно предположить, что частые заболевания могут являться факторами риска для нарушения физического развития детей младшего школьного возраста и способствовать возникновению дисгармоничного физического развития.

Ключевые слова: часто болеющие дети, здоровье, физическое развитие, антропометрические показатели.

Abstract. This article presents an analysis of a range of literary sources dedicated to the issues of underweight, overweight, and obesity among children in the school-preparation age group. Studies indicate that regular dynamic monitoring is recommended for determining individual growth and maturation characteristics, as well as for tracking the pace and harmoniousness of physical development in growing organisms.

Based on the available scientific data, it can be hypothesized that frequent illnesses may act as risk factors for impairing the physical development of younger school-aged children and contribute to the emergence of disordered physical development.

Keywords: frequently ill children, health, physical development, anthropometric indicators.

Актуальность: Физическое развитие (ФР) является важным показателем здоровья детей и включает сложные морфологические и функциональные изменения в их организме. Изучение факторов, влияющих на развитие ожирения и недостатка массы тела, является важной задачей в медицине. Однако связь между физическими характеристиками (соматотипом) и отклонениями массы тела до сих пор не полностью исследована. Изучение темпов развития организма в условиях длительного неблагоприятного воздействия факторов, таких как хронические заболевания, является необходимым, поскольку существует тесная связь между физическим развитием и состоянием здоровья ребенка [9,12].

Заболевания органов дыхания являются наиболее распространенными среди детей, особенно острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. Частые случаи острых респираторных инфекций могут привести к развитию хронических инфекционных очагов в организме ребенка. Согласно данным ВОЗ (1997), дети до 5 лет переносят в среднем от 4 до 9 эпизодов острых респираторных инфекций в год, что превышает заболеваемость другими инфекционными болезнями, даже вне эпидемических периодов. Во время эпидемий более 30% населения, в основном дети, становятся участниками

эпидемического процесса [7,28]. Проблема частых заболеваний у детей остается актуальной на протяжении последних десятилетий, несмотря на значительные достижения в педиатрии. Количество детей, переносящих более шести эпизодов острых респираторных инфекций в год в раннем возрасте, не сокращается. В последние десятилетия наблюдается ухудшение показателей физического развития и состояния здоровья детей и подростков. В связи с этим требуется разработка профилактических мер, направленных на предотвращение хронических функциональных отклонений в здоровье детей [5,31].

Школьные трудности имеют отрицательное воздействие на здоровье детей, особенно на тех, кто часто болеет и у кого адаптивные механизмы не компенсируются со временем после поступления в школу. Основную группу таких детей составляют те, кто подвержен острым респираторным заболеваниям. Повторные случаи этих заболеваний у детей обусловлены социальными и медицинскими факторами, которые снижают адаптационные возможности их организма. Отмечено, что у детей, страдающих частыми заболеваниями, значительно чаще встречаются отклонения от нормального функционального состояния организма, чем у детей, переносящих эти заболевания эпизодически. Частые заболевания являются факторами риска для неправильного физического развития детей [24].

Цель данного исследования заключается в анализе литературных источников о частоте дефицита и избытка массы тела, а также изучении основных параметров физического развития детей школьного возраста, страдающих частыми заболеваниями.

Своевременное динамическое наблюдение за физическим развитием растущего организма является необходимым для выявления индивидуальных особенностей роста и созревания, а также для определения темпа и гармоничности развития.

Антропометрические показатели являются наиболее распространенными методами оценки физического развития. Это связано с тем, что изменения в длине и массе тела растущего организма являются важными показателями его здоровья и питательного состояния. Часто отклонения от нормальных значений прироста роста и массы тела являются первыми признаками заболеваний, требующими дополнительного обследования ребенка врачом. Кроме того, антропометрические методы популярны из-за своей доступности, низкой стоимости и простоты использования.

На веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представлены нормативные значения роста и веса для детей. Эти данные представлены в виде таблиц и кривых для возрастных групп от 0 до 5 лет и от 5 до 19 лет. Для оценки физического развития детей также доступны компьютерные программы Anthro (для детей в возрасте 2-5 лет) и AnthroPlus (для детей в возрасте 5-18 лет) [6,14].

Сегодня нормативы ВОЗ применяются в 38 странах Европейского региона. В мире нет единой точки зрения относительно выбора унифицированной системы оценки ожирения у детей, хотя большинство стран опирается на показатель ИМТ при определении нормы массы тела. Многие страны разработали свои собственные стандарты, учитывающие национальные особенности. Результаты сравнения существующих норм веса у детей могут варьироваться [8, 14].

Исследования распространенности ожирения у детей и подростков вызывают научный интерес по нескольким причинам: непрерывный рост числа заболевших во многих странах мира, неблагоприятные долгосрочные последствия и осложнения, возможность

развития заболевания в детском возрасте с его прогрессированием во взрослой жизни [9, 30]. В настоящее время осложнения ожирения в детском возрасте включают заболевания, ранее считавшиеся характерными для взрослых, такие как нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, патологии дыхательной и опорно-двигательной систем, жировой гепатоз и желчекаменная болезнь [13, 14]. Несмотря на различные результаты исследований, проведенные исследования показывают значительное влияние ожирения на здоровье детей и указывают на то, что его распространенность значительно превышает официальные статистические данные [23, 31].

Вопрос распространенности детского ожирения активно обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. Несмотря на некоторые общие закономерности, полученные данные различаются из-за этнических, географических и других условий, а также различных методологических подходов [20,26].

Авторы различных исследований связывают это явление с изменением питания и преобладанием дешевых углеводных продуктов, которые сочетаются с недостаточной физической активностью современных дошкольников [12,29]. Развитие ожирения, обусловленного конституцией, явно имеет генетическую составляющую [22,26]. Исследования подтверждают, что при наличии избыточного веса у отца или матери риск развития аналогичных проблем у ребенка достигает 80% [26]. В настоящее время выявлено более 1000 генов, связанных с ожирением, которые создают пороговый эффект: заболевание возникает только при достижении определенного минимального уровня их взаимодействия [28].

Широко принимается, что маркером этой патологии является полиморфизм гена рецептора лептина (LEPR) [15,27], а в меньшей степени гена проопиомеланокортина (MC4R) [4]. Согласно современным представлениям, генетические факторы играют существенную роль в формировании типа телосложения [16]. Кроме того, выявлена связь между полиморфизмом LEPR и MC4R и типом телосложения у человека [3]. Поэтому можно предположить, что у детей с ожирением и гиперсомным типом телосложения рецептор LEPR становится менее чувствительным к лептину, что приводит к уменьшению воздействия центров аппетита в гипоталамусе, снижению симпатического влияния на жировую ткань, ухудшению расщепления жира в адипоцитах и приводит к их гибели [25, 27]. В результате у них наблюдается повышенное содержание лептина в организме, которое коррелирует с индексом массы тела (ИМТ) [21, 30] и имеет различия в зависимости от пола: у девочек в период полового созревания его уровень постепенно возрастает, у мальчиков компенсируется [16].

Специальные исследования выявили значительный дефицит физической активности у современных школьников: подростки проводят примерно 18-20 часов в сутки в положении лежа или сидя [4, 10, 19]. При этом они склонны переоценивать свою активность [30]. Доказано, что такой образ жизни неизбежно приводит к ожирению, например, каждый час просмотра телевизора связан с увеличением массы тела [29]. Дети с избыточным весом совершают меньше движений, чем их сверстники без ожирения [18].

На сегодняшний день, наиболее эффективными профилактическими мерами для детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением являются снижение калорийности пищи и активизация физической активности [2,17]. Взаимодействие климатогеографических и социально-экономических факторов в городских и сельских

районах различно, поэтому дети, постоянно проживающие в сельской местности, могут отличаться от городских детей по состоянию физического здоровья, соматическим показателям и функциональным характеристикам [1,7]. Дисгармоничное физическое развитие чаще связано с недостаточной массой тела, особенно у девочек [11].

Дефицит массы тела (ДМТ) встречается у детей гораздо чаще, чем ожирение. Частота низкой массы тела (НМТ) в педиатрической практике составляет от 20% до 40%. При изучении особенностей полового и физического развития девочек в возрасте от 8 до 16 лет было обнаружено, что ДМТ наблюдается в 43,8% случаев [7]. В исследовании, где проводилась оценка жирового компонента массы тела школьников с помощью портативного полуавтоматического калипера, избыток массы тела был обнаружен в 11,2% случаев, а дефицит – в два раза чаще, соответственно, в 24,6% случаев [3]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развивающихся странах около 200 миллионов детей страдают от недостаточного питания.

Физическое развитие организма представляет собой сложный процесс, зависящий от множества морфологических и функциональных признаков. Этот процесс влияют генетические, биологические, бытовые, алиментарные, социально-экономические факторы, а также наличие хронических заболеваний [10,19]. ДМТ или НМТ определяется как отклонение роста детей ниже 3-го перцентиля, а у подростков и взрослых – снижение массы тела на 5% и более в течение 6 месяцев, если это снижение не было намеренным [24]. НМТ является вариантом нарушения энергетического обмена в организме, который включает два процесса: поступление и расход энергии. При этом количество энергии, потребляемой с пищей, определяет первый компонент, а его распределение – второй. Взрослые имеют сбалансированный энергетический обмен в организме, где поступление энергии с пищей соответствует ее расходу. У детей и подростков энергетический обмен является положительным: поступление энергии должно превышать ее расход. Снижение массы тела (похудение) происходит вследствие недостаточного потребления или усвоения пищи, а также энергетических потерь [11].

Дефицит массы тела у детей связан с рядом хронических заболеваний [12,27] и может предсказывать их развитие во взрослом возрасте [25]. Например, недостаточность массы тела часто сопровождается патологией желудочно-кишечного тракта в 80% случаев [13]. Это объясняется представлением астении (лептосомии) как признака замедленного роста и развития человека [19], в противоположность гиперстении (гиперсомии) - явлению усиленных анаболических процессов [28].

Рост является показателем, который тесно связан с условиями питания, устойчивостью организма к заболеваниям, санитарными условиями, жилищными условиями и многими другими факторами. Улучшение этих условий естественным образом способствует ускорению физического развития.

Физическое развитие школьных детей, которые часто болеют, представляет собой сложную проблему, требующую комплексного и междисциплинарного подхода. Генетика, восприимчивость к инфекционным заболеваниям, неправильное питание, недостаточная физическая активность и психологические состояния могут влиять на их физическое развитие. Это может привести к задержке роста и физического развития, ослабленной иммунной системе и ограниченной физической активности.

Заключения. Исходя из результатов данного исследования, можно предположить, что дисгармоничное физическое развитие школьных детей, которые часто болеют, в младшем школьном возрасте может быть предсказателем развития первичного ожирения или дефицита массы тела в периоде полового созревания.

Для улучшения физического развития таких детей необходим комплексный подход, включающий медицинскую поддержку и лечение основных заболеваний, оптимизацию питания, физическую реабилитацию, психологическую поддержку и социальную реинтеграцию. Образовательные программы также играют важную роль в поддержке этих детей и помощи им в развитии физических навыков и активного образа жизни.

Результаты подобных исследований могут быть полезны для создания и развития принципов динамического наблюдения за физическим состоянием школьников различного возраста, как в норме, так и при нарушениях обмена веществ.

REFERENCES

1. Диагностика и лечение ожирения у детей и подростков. В кн.: Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с эндокринными заболеваниями / Под ред. И.И. Дедова и В.А. Петерковой. – М.: Практика, 2014, – С.163–183.
2. Петеркова В.А., Нагаева Е.В., Ширяева Т.Ю. Методические рекомендации: Оценка физического развития детей и подростков. – М.: Российская ассоциация эндокринологов, 2017. – С.98.
3. Бардымова Т.П., Михалева О.Г., Березина М.В. Современный взгляд на проблему ожирения* // Acta Biomedica Scientifica.*– 2011.*– № 5.*– С.*203–206.
4. Беляева И.А., Намазова-Баранова Л.С., Турти Т.В., и др. Значение грудного вскармливания в профилактике отдаленных нарушений метаболизма: обзор литературы // Педиатрическая фармакология.– 2015.– Т.12.– № 1.– С.52–58.
5. Бокарева Н.А., Милушкина О.Ю., Овчинникова З.А., и др. Гигиеническая оценка влияния организации образовательного процесса на физическое развитие школьников г. Москвы// Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2016. – № 3. – С. 63–69.
6. Еркудов В.О., Пуговкин А.П., Волков А.Я., и др. Конституциональное разнообразие размеров внутренних органов у подростков //Российский вестник перинатологии и педиатрии.– 2019.– Т.64.– № 2.– С.94–99.
7. Еркудов В.О., Скрипченко Н.В., Заславский Д.В., и др. Значение конституциональных факторов в развитии дефицита и избытка массы тела у подростков// Вопросы практической педиатрии.– 2019.– Т.14.– № 4. – С.21–29.
8. Иевлева К.Д., Рычкова Л.В., Шенеман Е.А., Баирова Т.А. Полиморфный локус Q223R гена LEPR и ожирение// Бюллетень восточно-сибирского научного центра сибирского отделения российской академии медицинских наук.– 2016.– Т. 1.– № 5.– С.170–174.
9. Катаева И.В., Шульга И.М., Безроднова С.М. Дефицит массы тела и патология органов пищеварения у юношей-подростков, подлежащих постановке на первичный воинский учет //Экология человека.– 2008.– № 3.– С. 14–17.

10. Мельник В.А. Лонгитудинальное исследование изменений телосложения школьников г. Гомеля в период полового созревания// Вестник Московского университета. Серия 23:
11. Пешков М.В., Шарайкина Е.П., Беззаботнов В.Е. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАССЫ ТЕЛА И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА У СТУДЕНТОВ С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА //Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
12. Петеркова В.А., Нагаева Е.В., Ширяева Т.Ю. Методические рекомендации: Оценка физического развития детей и подростков. – М.: Российская ассоциация эндокринологов, 2017. – С.98.
13. Комплексный подход к снижению массы тела у детей и подростков с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим синдромом. Учебное пособие. — М.: РГМУ им. Н. И. Пирогова, 2011.
14. Порядина Г. И., Ковалева Е. А., Щербакова М. Ю. Вопросы профилактики ожирения и метаболического синдрома (по результатам работы «Школы рационального питания» для детей и подростков с ожирением). Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского 2012; № 5:37—42.
15. Щербакова М. Ю., Порядина Г. И., Ковалева Е. А. Школа рационального питания для детей и подростков с ожирением. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2012; № 1:15—18.
16. Павловская Е. В., Строкова Т. В., Сурков А. Г. и др. Характеристика пищевого статуса и основного обмена у детей с избыточной массой тела и ожирением. Вопросы детской диетологии 2013; № 4:6—13.
17. Рябиченко Т.И., Скосырева Г.А., Карцева Т.В. Состояние репродуктивного здоровья девочек-подростков с дефицитом массы тела// Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина.– 2011.– Т.9.– № 2. – С. 44–47.
18. Саливон И.И., Мельник В.А. Способ определения типов телосложения человека по комплексу антропометрических показателей. Курский научнопрактический вестник «Человек и его здоровье».– 2015. – № 1. – С. 93–98.
19. Файзуллина Р.А., Киясова Л.М. Состояние вегетативной нервной системы у подростков с хроническим гастродуоденитом и дефицитом массы тела// Практическая медицина.– 2011.– № 1.– С.128–131.
20. Фефелова В.В., Фефелова Ю.А., Казакова Т.В., и др. Изменение активности ферментов основных метаболических путей лимфоцитов крови при пищевой нагрузке у девушек с разным компонентным составом тела (жировым, мышечным, костным) // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.– 2015.– Т. 159.– № 3.– С. 285–289.
21. Ходжиева М.В., Скворцова В.А., Боровик Т.Э., и др. Современные взгляды на развитие избыточной массы тела и ожирения у детей. Часть I// Педиатрическая фармакология.– 2015.– Т.12.– № 5.– С.573–578.
22. Peeters MW, Thomis MA, Loos RJ, et al. Heritability of somatotype components: a multivariate analysis. *Int J Obes (Lond)*. 2007;31(8):1295-1301. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803575>.

23. Centre for Public Health Excellence at NICE (UK); National Collaborating Centre for Primary Care (UK). Obesity: The Prevention, Identification, Assessment and Management of Overweight and Obesity in Adults and Children [Internet]. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (UK); 2006 Dec. (NICE Clinical Guidelines, No. 43.) [cited 2019 Apr 9] Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63696/>
24. Cole TJ. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. *BMJ*. 2000;320(7244):1240-1240. doi: 10.1136/bmj.320.7244.1240
25. de Onis M. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bull World Health Organ*. 2007;85(09):660-667. doi: 10.2471/BLT.07.043497
26. Карпушкина А.В., Геппе Н.А. Профилактика ожирения у детей в системе здравоохранения // Доктор.Ру. – 2015. – №13(144). – С.8-11. [Karpushkina AV, Geppe NA. Prevention of Pediatric Obesity at Healthcare-System Level. *Doktor.ru*. 2015.13(144):8-11. (In Russ.)]
27. ELLIS KJ, SHYPAILO RJ, ABRAMS SA, WONG WW. The Reference Child and Adolescent Models of Body Composition: A Contemporary Comparison. *Ann N Y Acad Sci*. 2006;904(1):374-382. doi: 10.1111/j.1749-6632.2000.tb06486.x
28. Rolland-Casher M-F. Childhood obesity: current definitions and recommendations for their use. *Int J Pediatr Obes*. 2011 Oct;6 (5- 6):325-31. doi: 10.3109/17477166.2011.607458.
29. Monasta L, Lobstein T, Cole TJ, et al. Defining overweight and obesity in pre-school children: IOTF reference or WHO standard? *Obes Rev*. 2011;12(4):295-300. doi: 10.1111/j.1467-789X.2010.00748.x
30. Salanave B, Peneau S, Rolland-Cachera M-F, Hercberg S, Castetbon K. Stabilization of overweight prevalence in French children between 2000 and 2007. *Int J Pediatr Obes*. 2009;4(2):66-72. doi: 10.1080/17477160902811207
31. Диагностика и лечение ожирения у детей и подростков. В кн.: Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с эндокринными заболеваниями / Под ред. И.И. Дедова и В.А. Петерковой. – М.: Практика, 2014, – С.163-183.